

A IMPORTÂNCIA DE AULAS PRÁTICAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS.

Lusiane Arruda de Menêzes¹, Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros².

Resumo: O ensino de ciências nos anos finais do Ensino Fundamental desempenha um papel crucial na formação de estudantes críticos, curiosos e conscientes do mundo em que vivem. No contexto do Estágio Supervisionado de Docência a qual iniciei com os alunos do 6º, 8º e 9º, em uma escola pública de ensino Fundamental, no período de abril de 2025 a junho de 2025, observou-se que as aulas práticas como metodologia de ensino são ferramentas potentes para tornar a aprendizagem mais significativa, pois permitem a vivência direta dos fenômenos naturais e a conexão entre teoria e prática. Apesar dos benefícios pedagógicos, a implementação dessas estratégias enfrenta desafios como à falta de materiais e formação adequada dos docentes. Durante o estágio, foram desenvolvidas atividades experimentais que, embora limitadas por fatores como tempo reduzido, estrutura física inadequada e falta de materiais, possibilitaram reflexões sobre o exercício docente e os desafios enfrentados nas escolas públicas. Observou-se que muitos estudantes demonstram maior envolvimento em atividades que saem do formato expositivo tradicional, reforçando a necessidade de estratégias diversificadas e interativas, com isso praticando.

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem. Atividades experimentais. Prática.

1. INTRODUÇÃO

A disciplina de Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental assume inquestionáveis mudanças para desenvolver nos alunos uma postura investigativa, reflexiva e atenta às questões que envolvem o ambiente e a realidade ao seu redor. Nesse contexto, as aulas práticas se destacam como estratégias pedagógicas fundamentais para tornar a aprendizagem mais significativa (Teles; Rossato, 2023). Ao manipular materiais, realizar experimentos e observar fenômenos diretamente, os alunos vivenciam o conhecimento de forma concreta, conectando teoria e prática.

Essa abordagem não apenas estimula o interesse e a motivação dos estudantes, como também favorece o desenvolvimento do pensamento científico (Souza *et al.*, 2022), da capacidade de investigação e da autonomia intelectual. Assim, as atividades práticas são aliadas importantes para transformar o ensino de Ciências em uma experiência dinâmica e transformadora.

Para Fernandes e Miguel (2017) as concepções dos professores sobre o ensino de ciências têm sido reducionista, rígida, algorítmica limitadas ao método científico, indutivista e socialmente neutra voltadas para um ensino puramente livresco diante de um currículo puramente enciclopédico. Certas disciplinas precisam de aulas em laboratórios, por ser instrumento importante à pesquisa, aproximando o aluno dos conceitos dados em sala (Interaminense, 2019).

Dessa forma, o presente trabalho é enfatizar o significado de produzir aulas mais dinâmicas para os estudantes, analisar os recursos e formas de como realizar e também os desafios do docente em aplicar. O curso de Graduação de Ciências Biológicas em Licenciatura, possui disciplinas na grade que relacionam muito bem essa temática de práticas curriculares de ensino seguindo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2018.

No estágio supervisionado o principal papel é praticar isso em na sala de aula das escolas, de concentrar teoria e prática. No ensino de ciências, o professor deve assumir o papel de mediador (Fernande; Miguel, 2017), por entender que os alunos não aprendem a partir de conceitos, mas sim com a investigação, ou seja, relacionando a teoria com prática do dia a dia, formulando perguntas e a busca de respostas (Pavão, 2010).

Ensinar ciências vai além de somente transmitir conhecimento, necessita de estratégias que tornem os conteúdos acessíveis, significativo e façam sentido na realidade dos alunos. Praticar a teoria de forma didática e prática contribui para uma visão do processo de ensino e aprendizagem além da sala de aula (Colley; Hodkinson; Malcolm. 2002), a qual um completa o outro.

Apesar dos inúmeros benefícios das aulas práticas no ensino de Ciências, sua implementação enfrenta diversos desafios, especialmente nas escolas públicas. Os obstáculos são a falta de estruturas adequadas, como laboratórios equipados e materiais específicos. Além disso, muitos professores enfrentam limitação de tempo e carga horária. Muitos professores não têm formação específica para conduzir atividades experimentais. Questões como restrições orçamentárias e dificuldade de manter a organização. Esses obstáculos exigem apoio institucional e político.

Durante as aulas que apliquei pode vivenciar isso de forma real, como: tempo insuficiente, a falta de compromisso de alguns alunos, ter uma organização da metodologia, entre outros desafios observados. “Aprender fazendo é a chave para desbloquear o potencial do conhecimento”, foi uma frase dita pela a minha supervisora do estágio. No estágio me dediquei, melhorei e aprendi muito na prática como professora junto com a minha supervisora e com os discentes.

2 REGÊNCIA PRÁTICA

2.1 Estágio a docência no Ensino Fundamental

A instituição de ensino (Figura 1) a qual estagiei, conta com 282 alunos matriculados no ensino fundamental. É uma escola pública que atende desde a educação infantil, com creche e pré-escola, até o ensino fundamental (ciclos de 1º ao 9º ano), além de oferecer Educação de Jovens e Adultos (EJA). Possui estrutura inclusiva com

salas climatizadas, biblioteca, sala de inovações, além de quadra coberta, pátio, refeitório e área verde.

Durante o estágio acompanhei diferentes turmas do 6º ao 9º, cada uma com aproximadamente 35 alunos. Seu funcionamento é pela manhã e tarde, com isso estive realizando o estágio pelas terças-feiras e sextas-feiras nos dois períodos. Os horários pela manhã do início das aulas são das 07h até 11h e a tarde 13h às 17h. Fiquei com as turmas do 6º, 8º e 9º anos.

Nas aulas pude trabalhar os conteúdos de fisiologia feminina, física do solo, pedologia, química e genética. São conteúdos do 6º, 8º e 9º. Foram necessárias matérias de laboratórios, amostra de solos, cartazes, lápis, cola, entre outros. Tais matérias alguns a própria escola fornecia e outras teriam que ser providenciados.

Figura 1 – Escola de Ensino Fundamental.

Fonte: Registro pessoal da autora (2025).

2.2 Aulas práticas como metodologia de ensino

As aulas práticas representam uma metodologia de ensino essencial para o processo de aprendizagem, especialmente na disciplina de ciências da natureza. Elas permitem que os alunos explorem conceitos de forma concreta, tornando o conhecimento mais acessível e significativo (Teles; Rossato, 2023). Ao manipular materiais, observar fenômenos e realizar experimentos, os estudantes constroem seu entendimento de maneira ativa, o que favorece a retenção do conteúdo e o desenvolvimento do pensamento crítico (Souza *et al.*, 2010).

Além disso, as aulas práticas estimulam a curiosidade e o interesse dos alunos, despertando neles o desejo de investigar e compreender o mundo ao seu redor. Essa abordagem também contribui para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais (Gohn, 2010), como a resolução de problemas, o trabalho em equipe e a comunicação. O ambiente prático, quando bem estruturado, promove uma aprendizagem colaborativa e motivadora, na qual os alunos assumem um papel mais participativo.

No entanto, apesar de seus inúmeros benefícios, a aplicação de aulas práticas enfrenta alguns desafios no contexto escolar. Entre os principais obstáculos estão a falta de infraestrutura adequada, a escassez de materiais e reagentes, e o tempo limitado destinado a essas atividades no currículo. Além disso, muitos professores não recebem formação suficiente para planejar e executar práticas seguras e eficientes (Fernandes; Miguel, 2017), o que pode comprometer a qualidade do ensino.

Portanto, é fundamental que políticas educacionais incentivem e viabilizem a implementação de aulas práticas nas escolas. Investir em formação docente, na melhoria dos laboratórios e no fornecimento de recursos didáticos é crucial para garantir uma educação científica mais efetiva. Quando bem planejadas, as atividades práticas se consolidam como uma estratégia pedagógica poderosa, capaz de transformar o ensino em uma experiência viva, investigativa e transformadora para os alunos.

2.2 A ciência no cotidiano

Durante minha regência pude me desafiar a criar metodologias de ensino mais ativas, buscando uma abordagem didática, utilizando conceitos científicos e relacionando com o dia a dia deles. Sob a supervisão da professora da disciplina de ciências da escola, discutimos métodos de ter sempre aulas teóricas e uma prática para reforçar as perguntas em respostas concretas. Foram 3 aulas práticas, uma roda de conversa e oficina de cartazes.

Hereditariedade: foi possível explorar uma discussão sobre características genéticas de pais para filhos, relacionando isso ao cotidiano dos alunos ao observar semelhanças físicas entre membros da família (como cor dos olhos, tipo de cabelo ou altura). Foi possível discutir doenças hereditárias e como os avanços na genética influenciam decisões sobre saúde, alimentação e reprodução.

Física do Solo: trabalhamos a importância do solo para a agricultura e o cultivo de alimentos que consumimos. Mostramos como a textura, porosidade e retenção de água do solo afetam o plantio em hortas escolares ou domésticas, além de pensar sobre práticas sustentáveis no uso da terra.

Diferença da matéria: abordou-se a diferença entre a diferença de matéria química e física. Uma aula prática com cubo de gelo, bicarbonato de sódio, vinagre, papel, isqueiro, sal e água.

Ciclo Menstrual: pode ser trabalhado como um processo biológico natural e parte da saúde reprodutiva, combatendo tabus e promovendo conhecimento sobre o próprio corpo. No cotidiano, o conhecimento sobre o ciclo ajuda na identificação de sinais do corpo, no cuidado com a saúde e na prevenção de doenças, além de promover a empatia e o respeito entre os gêneros. Foi realizada uma roda de conversa.

Erosão do Solo: relacionamos esse tema aos problemas ambientais locais. E foi possível discutir como a retirada da vegetação e o crescimento urbano desordenado contribui para a erosão e como isso afeta a qualidade de vida, como em enchentes e deslizamentos. Projetos com hortas ou reflorestamento escolar foram utilizados para ilustrar práticas de conservação. Houve uma construção de um mapa de erosões.

Essas aulas permitiram que os estudantes vivenciassem diretamente os fenômenos estudados, estimulando a curiosidade e desenvolvendo habilidades como observação, investigação, análise e resolução de problemas. Ao manipularem materiais, realizarem experimentos e construírem hipóteses, os alunos se tornam protagonistas do

próprio processo de aprendizagem, o que favorece significativamente o desenvolvimento do pensamento científico.

No Ensino Fundamental, especialmente nos anos finais, a abordagem prática ajuda a conectar os conteúdos escolares com o cotidiano, despertando o interesse pela ciência e pela natureza. Essa metodologia também contribui para a inclusão de diferentes estilos de aprendizagem, uma vez que envolve aspectos visuais, motores e sensoriais. Alunos dentro do espectro autista geralmente apresentam estilos de aprendizagem visuais, táteis e dinâmicos, e as atividades práticas permitem explorar esses canais, facilitando a compreensão dos conteúdos.

Reforçar a implementação de aulas práticas no ensino de Ciências não só amplia as possibilidades de aprendizagem para todos os estudantes, como também atua como ferramenta essencial para a inclusão efetiva de alunos com autismo, promovendo a equidade no ambiente escolar.

Figura 2 – Aula prática da disciplina de ciências (Permeabilidade do sol, matéria física e química e ciclo da água).

Fonte: Registro pessoal da autora (2025).

3 EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO

A ciência está presente em praticamente todo o nosso cotidiano, mesmo quando não percebemos. Desde o momento em que acordamos até a hora de dormir, podendo relacionar conhecimentos científicos de diversas áreas, como: na saúde e prevenção, na alimentação, etc. Reconhecer sua presença no dia a dia torna os alunos mais críticos (Brasil, 1997), capazes de compreender melhor o mundo ao nosso redor, fazer escolhas informadas e valorizar o papel do conhecimento científico no avanço da sociedade.

Na escola, pude responder às dúvidas dos alunos de forma lúdica, o que foi algo positivo para eles, pois ajudou a reforçar o conteúdo, e para mim, por me desafiar a trazer metodologias mais ativas para a sala de aula. Antes da prática, iniciamos com uma breve explicação teórica sobre o tema do dia. Em seguida, os materiais foram distribuídos e cada etapa da montagem foi orientada cuidadosamente, sempre envolvendo os alunos como participantes ativos no processo.

Pode observar os alunos mais participantes com mais interesse, pois saem da rotina das aulas expositivas. Mostram-se mais curiosos, fazem perguntas e querem entender o “porquê” de cada passo da atividade. Há um aumento visível na motivação, especialmente entre aqueles que têm dificuldades nas aulas teóricas. Muitos comentam que aprenderam entre eles.

Portanto, estimular a curiosidade e desmontar está sendo fundamental para uma educação mais real. Trazer o aluno para fazer os estudantes compreenderem concretamente uma ideia não é uma tarefa fácil, mas quanto mais aproximamos o que é falado de uma forma mais visual a realidade vai assumir novos sentidos. Além de introduzir tal temática existem obstáculos que podem prejudicar essa metodologia, como por exemplo: a falta de preparo do docente e a falta de infraestrutura adequada.

Assim, o estágio supervisionado se consolidou como um espaço essencial para aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação, compreender os desafios do ensino e buscar caminhos para uma prática pedagógica mais dinâmica, contextualizada e transformadora.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ciência está presente em nosso cotidiano de forma constante, mesmo que muitas vezes não seja percebida. Reconhecer sua presença contribui para formar alunos mais críticos e conscientes, capazes de compreender o mundo ao seu redor, tomar decisões informadas e valorizar o conhecimento científico como ferramenta de transformação social.

Durante o estágio na escola de Ensino Fundamental, desenvolvi atividades práticas que despertaram maior interesse dos alunos. Ao iniciar com uma explicação teórica e seguir com a prática orientada, percebi um aumento na participação, na curiosidade e na motivação, especialmente entre os alunos com dificuldades nas aulas expositivas. As práticas possibilitaram um ambiente de troca, no qual os estudantes aprendiam também entre si.

Por fim, ficou evidente que metodologias ativas aproximam o conteúdo da realidade dos alunos, tornando o aprendizado mais significativo. Apesar dos desafios, como a falta de preparo docente e de estrutura, o estágio supervisionado foi fundamental para aplicar os conhecimentos adquiridos na graduação e refletir sobre uma prática pedagógica mais dinâmica, inclusiva e transformadora.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Secretaria da Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais**. Brasília: MEC/SEF, 1997.

COLLEY, H.; HODKINSON, P; MALCOLM, J. **Aprendizagem não formal: mapeando o terreno conceitual, um relatório de consulta**. Reino Unido: Universidade de Leeds, 2002. Disponível em: <https://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/13176/>. Acesso em: 25 jun. 2025.

FERNANDES, D.; MIGUEL, J. Contribuições de uma aula de campo para a aprendizagem de conhecimentos científicos nos anos iniciais do ensino fundamental. Amazônia: **Revista de Educação em Ciências e Matemáticas**, v. 13, n. 28, p. 64 - 77, 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistaamazonia/article/view/5253/4614>. Acesso em: 25 jun. 2025.

GOHN, M. **Educação não formal e o educador social: atuação no desenvolvimento fe projetos sociais**. 1 ed. São Paulo: Cortez, 2010.

INTERAMINENSE, B. A importância das aulas práticas no ensino da Biologia: Uma Metodologia Interativa. Id on Line: **Revista Multidisciplinar e de Psicologia**, Petrolina, v. 13, n. 45, p. 342 - 354, 2019. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/is/article/downlia>. Acesso em: 25 jun. 2025.

SOUZA, M. S. de; INSAURALDE, E. A.; SILVA, J. P.; PEREIRA, R. H. G.; DERBOCIO, A. M.; FARIA, R. R. Aulas Práticas Experimentais no Ensino de Biologia: uma experiência a partir do pibid-biologia. **Temas & Matizes**, [S. l.], v. 15, n. 26, p. 405 - 416, 2022. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/temasematizes/article/view/26392>. Acesso em: 25 jun. 2025.

TELES, S. M.; ROSSATO, M. O estágio supervisionado como espaço de produção de significados sobre a profissão docente. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, v. 15, n. 44, p. 48-65, 2023. Disponível em: <https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/1790/779>. Acesso em: 25 jun. 2025.